

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

**Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації
педагогічних працівників**

Кафедра загальної та спеціальної педагогіки

***«Професійний розвиток педагогів
у контексті сучасних освітніх стандартів»***

**Збірник тез доповідей учасників
обласної науково-практичної конференції**

*16 червня 2026 року
м. Дніпро*

Рецензенти:

Тетяна Дороніна, професор кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету, доктор пед. наук, професор;

Любов Пасічник, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», канд. пед. наук, доцент;

Вадим Кірман, завідувач кафедри математичної, природничої та технологічної освіти комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», канд. пед. наук, доцент.

Рекомендовано до друку Вченою радою комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», протокол № 15 від 25.06.2026 р.

Професійний розвиток педагогів у контексті сучасних освітніх стандартів (16 червня 2026 року, м. Дніпро) / за заг. ред. О. М. Добрянської, Т. В. Мотуз. Дніпро: КЗВО «ДАНО» ДОР», 2026. 198 с.

ISBN 978-966-8676-70-3

У збірнику подаються тези доповідей учасників обласної науково-практичної конференції ««Професійний розвиток педагогів у контексті сучасних освітніх стандартів»», що проходила 16 червня 2026 року в місті Дніпро на базі комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».

Матеріали розміщені в авторській редакції. Відповідальність за зміст матеріалів, їхню відповідність вимогам чинного правопису і достовірність фактів та статистичних даних несуть автори.

© КЗВО «ДАНО» ДОР», 2026

© Автори статей, 2026

Редакційна колегія

Віктор Сиченко, доктор наук з державного управління, професор, ректор комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»;

Марина Ватковська, кандидат філософських наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»;

Олена Добрянська, доктор філософії, директор обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»;

Тетяна Мотуз, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та спеціальної педагогіки комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»;

Любов Пасічник, кандидат педагогічних наук, доцент, учений секретар комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».

Організаційний комітет

Марина Ватковська, кандидат філософських наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»;

Олена Добрянська, доктор філософії, директор обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»;

Тетяна Мотуз, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та спеціальної педагогіки комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»;

Василь Кудирко, кандидат педагогічних наук, методист навчально-методичної лабораторії вивчення базових дисциплін комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».

ЗМІСТ

Редакційна колегія	4
Організаційний омітет	4
Секція 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТИВ	9
Віталій Андрєєв, Владислав Шевченко. Професійні компетентності сучасного педагога в умовах реформування освіти	9
Катерина Маренюк, Алла Боронило. Розвиток професійних компетентностей педагогів у контексті реалізації Державного стандарту базової середньої освіти	12
Тетяна Скорикова. Психологічна культура особистості як основа виховання життєцінностей	15
Вікторія Богданова. Професійний розвиток учителя хімії в умовах сучасних освітніх трансформацій	16
Петро Живодер. Формування критичного мислення майбутніх викладачів технологічних дисциплін у контексті сучасних освітніх стандартів	20
Віктор Швидун. Трансформація професійних компетентностей педагогів у процесі імплементації нових державних стандартів загальної середньої освіти	24
Вадим Пісоцький, Анатолій Тіхонов. Профілактика професійного вигорання педагогів засобами психологічної самопомоги в умовах кризових трансформацій освіти	27
Любов Калита. Реформування освіти та формування конкурентоспроможного фахівця: між вимогами часу та реаліями освітньої практики	31
Олексій Листопад, Наталя Листопад. Розвиток професійно-творчої компетентності майбутніх вихователів у контексті реалізації сучасних державних освітніх стандартів	34
Марина Котченко, Валерій Мареніченко. Причини та способи запобігання професійного вигорання освітян	37
Наталія Полішко. Практикоорієнтоване навчання у закладах професійної освіти як чинник формування конкурентоспроможного фахівця	42

6. Професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти». URL: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-profesiinoho-standartu-vchytel-zakladu-zahalnoi-serednoi-osvity> (дата звернення 03.06.2026).

Вадим Пісоцький,

кандидат філософських наук, доцент
кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6121-8238>

Анатолій Тіхонов,

експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
лауреат Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,
здобувач вищої освіти ННІ природничо-математичних,
медико-біологічних наук та інформаційних технологій
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2475-6187>

ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОДОПОМОГИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ОСВІТИ

Сучасний стан освітньої системи України характеризується накладанням кількох кризових векторів: масштабним впровадженням реформ Нової української школи (НУШ), тривалим воєнним станом та вимушеним переходом на дистанційний або змішаний формат навчання. Наслідком перебування у віртуальному освітньому просторі став феномен цифрової втоми з практичним зникненням меж між професійним та особистим життям педагога.

Масштабність проблеми підтверджується даними загальнонаціональних моніторингів. Комплексне дослідження системи психічного здоров'я та психосоціальної підтримки (МНПСС), ініційоване представництвом ЮНЕСКО в Україні, зафіксувало загальне погіршення психоемоційного стану освітян та студентів у 97,8% опитаних; рівень професійного вигорання у вищій школі – 86,7%, симптоматику підвищеної тривожності – 84,4%, прояви депресивних станів – 84,3%. Запит на психологічну допомогу з боку учнів, за оцінками вчителів, становить 79,0%, за оцінками психологів – 84,5% [1, с. 7]. Педагогічна діяльність в умовах воєнного стану перетворилася на зону підвищеного психологічного ризику, де вчитель змушений щоденно балансувати між роллю наставника та кризового координатора, часто перебуваючи у стані власної

психотравматизації [1, с. 42].

Синдром вигорання є складною системною деформацією особистості, що розвивається під впливом тривалого стресу. Його структура охоплює: емоційне виснаження (неможливість емоційно включитися у взаємодію з учнями); деперсоналізацію (цинічне ставлення до учнів, колег, батьків); редукцію досягнень (заниження власної компетентності, відчуття марності зусиль) [2, с. 62]. В умовах війни ці стадії пришвидшуються через деструктуризацію часового простору, колосальний тиск від комунікації з травмованими дітьми та суспільне очікування, що педагог залишатиметься непохитним моральним орієнтиром.

Статистичний аналіз на вибірках українських освітян встановив математичні закономірності: понаднормова робота демонструє сильну негативну кореляцію з коливаннями настрою ($r = -0,792$, $p < 0,01$) та помірну – із самооцінкою ментального здоров'я ($r = -0,500$, $p < 0,05$). Парадоксальна позитивна кореляція між надмірним навантаженням та самооцінкою здоров'я ($r = 0,659$, $p < 0,01$) вказує на компенсаторний механізм: вчитель суб'єктивно почувається мобілізованим, але це відбувається за рахунок виснаження латентних фізіологічних резервів [3, с. 2781–2782].

Психологічна самопомога в освітньому контексті визначається як усвідомлена системна діяльність педагога з виявлення, превенції та подолання деструктивних наслідків стресу за допомогою власних ресурсів. Дослідження підтверджують, що саморегуляція є критично важливим медіатором між самоефективністю та рівнем вигорання, а вольове придушення емоцій суттєво підвищує ризик емоційного виснаження [4]. Важливою основою самопомоги є баланс між категоріями «Треба» та «Хочу»: якщо простір для індивідуальних бажань знівельовано, внутрішній ресурсний резервуар педагога порожніє.

Практичний інструментарій охоплює три групи методів. Когнітивні методи переструктуровують деструктивні паттерни мислення: когнітивний рефреймінг дозволяє педагогу переосмислювати стресогенні події у менш загрозливих термінах, зберігаючи психологічну енергію [5]. Конкретні техніки – методика «Мое професійне дерево» (по 20 тверджень вдячності та власного внеску), вправа «Сонце Я» (позитивні якості педагога), методика «Долонька» (реалістичні цілі на три роки). Системна робота з внутрішнім критиком передбачає відмову від самокритики, заміну провини на відповідальність та чітку демаркацію між роботою й особистим часом.

Емоційно-вольові методи знижують афективне збудження: техніка «Дихання по квадрату» (вдих через ніс 3–4 с – затримка – видих через рот – затримка) та вправа «Квітка та свічка» регулюють вегетативний тонус. Техніки візуалізації («Подорож на хмаринці», «Водоспад») забезпечують ментальне

відсторонення від стресу, а ведення щоденника ресурсів сприяє психологічному відновленню педагога в умовах дистанційного навчання [6, с. 228]. Тілесно-орієнтовані методи спираються на прогресивну м'язову релаксацію (ПМР), яка знижує соматичну тривожність та рівень кортизолу [7]: вправи «Лимон», «Бурулька», «Гора з плечей» послідовно знімають напруження основних груп м'язів.

Ефективність самодопомоги зростає при інтеграції у структуру робочого дня через мікрорутини. Рекомендується триступеневий ритуал перед уроком: «Зупинка» (1 хвилина повного відключення), «Дихання» (3–5 діафрагмальних вдихів), «Заземлення» (кілька ковтків теплою напою з усвідомленням смаку). Регулярна практика таких мікроінтервенцій забезпечує накопичувальний протективний ефект щодо вигорання [5]. Індивідуальні зусилля мають підкріплюватися колегіальною підтримкою за принципом «рівний-рівному»: дані систематичного огляду 366 досліджень підтверджують, що така підтримка знижує стрес і вигорання та підвищує загальне благополуччя педагогів [8].

Дані, наведені у цій роботі, складають доволі невтішну картину: понад дев'ять із десяти українських освітян відчувають погіршення психоемоційного стану, а майже дев'ять із десяти перебувають у стані клінічно значущого вигорання. Це вже не індивідуальна проблема конкретного вчителя – це системний збій, що безпосередньо транслюється на якість освіти та психологічний стан дітей у класі.

Психологічна самодопомога не претендує на роль універсального рішення. Однак вона має одну незаперечну перевагу перед будь-якими зовнішніми формами підтримки: вчитель може застосувати її тут і зараз – у перерві між уроками, в укритті під час тривоги, за хвилину до входу в клас. Саме ця доступність і робить її першою лінією захисту, а не заміником системної роботи.

Три виміри практичної цінності самодопомоги очевидні. Для системи освіти – утримання кваліфікованих педагогів, які інакше йдуть через виснаження. Для якості навчання – емоційно стабільний учитель не просто «відпрацьовує програму», а здатен гнучко реагувати на стан класу. Для учнів – дорослий поряд, який сам уміє регулювати власний стан, є живою моделлю психологічної стійкості, яку діти засвоюють без жодних пояснень.

Перспектива одна: навички саморегуляції мають увійти до базової підготовки педагога – не як факультативний курс за вибором, а як обов'язкова складова фахової компетентності, нарівні з методикою викладання предмету.

Список використаних джерел

1. Заплотинська О., Якушко В., Закотюк А. та ін. Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка в українській системі освіти : звіт за результатами комплексного дослідження. Київ : Представництво ЮНЕСКО в Україні, 2025. 77 с.
2. Прокопенко І. А. Професійне вигорання педагогів як психолого-педагогічна проблема. Наукові записки кафедри педагогіки. 2019. Вип. 45. С. 59–64. DOI: 10.26565/2074-8167-2019-45-07.
3. Dziuba T. M., Karamushka L. M., Halushko L. J., Zvyagolskaya I. M., Karamushka T. V., Hamaidia A., Vakulich T. M. Mental health of teachers in Ukrainian educational organizations. *Wiadomości Lekarskie*. 2021. Vol. 74, No. 11, pt. 1. P. 2779–2783. DOI: 10.36740/WLek202111117.
4. Çetin G., Frank J. L., Jennings P. A. Teacher Self-Efficacy Beliefs and Burnout: The Mediating Roles of Interpersonal Mindfulness in Teaching and Emotion Regulation. *Journal of Learning Disabilities*. 2025. Vol. 58, No. 1. P. 72–85. DOI: 10.1177/10634266241272049.
5. *Frontiers in Psychology*. The association of mindfulness with stress self-management among university teachers: the mediating roles of resilience and cognitive reappraisal. *Frontiers in Psychology*. 2025. Vol. 16, Article 1679459. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1679459.
6. Loboda V., Katernyak I., Hansson H., Karunaratne T., Olsson U., Popova I. Teaching Amidst Turmoil: Challenges for Online Higher Education in Ukraine from the Teachers' Perspective. *International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT)*. 2025. Vol. 21, No. 1. P. 226–242.
7. Toussaint L., Nguyen Q. A., Roettger C. et al. Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation, Deep Breathing, and Guided Imagery in Promoting Psychological and Physiological States of Relaxation. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. 2021. Article 5924040. DOI: 10.1155/2021/5924040.
8. Roorda D. L., Jak S., Zee M. Teacher wellbeing in schools: a systematic review of job demands and job resources. *Frontiers in Education*. 2026. Vol. 11, Article 1709029. DOI: 10.3389/feduc.2026.1709029.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

Обласний навчально-методичний центр
підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Кафедра загальної та спеціальної педагогіки

Наукове видання

«ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТИВ»

Збірник тез доповідей
обласної науково-практичної конференції

Видано в авторській редакції.

Відповідальний за випуск: Добрянська О.М.

Підписано до друку 29.06.2026. Формат 60x84/16

Папір друкарський

Друк різнографічний. Гарнітура Times New Romans

Ум. друк. арк. 11, 45. Обл. – вид. арк. 12, 85

Тираж 100 прим. Зам. № 1661 Видавництво «Інновація»

49006, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 70

Свідоцтво про внесення до Державного Реєстру ДК № 1761

від 22.04.2004 р.

e-mail: gallereyaplus@gmail.com